

Єсавелюк К. М.,
ВНКЗ «Білгород–Дністровське педагогічне училище» Одеської області

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ДОРОСЛИМИ І ОДНОЛІТКАМИ

Перший досвід відносин з іншими людьми зароджуються і інтенсивно розвиваються в дошкільному віці що стає фундаментом, для подальшого розвитку особистості. Дошкільнята спілкуються один з одним, включаються в міжособистісні відносини, повсякденну взаємодію, спільну діяльність. Спілкування є необхідною умовою, як для загального психічного розвитку особистості дитини, так і для позитивної соціалізації та готовності до навчальної діяльності .

Проблема сформованості комунікативної сфери сьогодні набуває особливу важливість, і викликає серйозну тривогу. Дорослі часто стикаються з порушеннями у сфері спілкування, з проблемами в розвитку морально–емоційної сфери дітей. [5, с. 100] Це обумовлено тим, що діти менше спілкуються з дорослими, один з одним. Найкращим другом для дитини стали телевізор, комп'ютер. Але живе спілкування істотно збагачує життя дітей, робить яскравими їх відчуття. Спостереження показують наявність порушень у спілкуванні – не бажання контактувати з однолітками, конфлікти, бійки, невміння домовлятися, прислухатися та рахуватися з думкою іншого. Причиною є відсутнє почуття емпатії, діти знають правила поведінки, але не хочуть їх виконувати. Дитина, яка мало спілкується з однолітками не вміє організувати спілкування, стає не цікавою, відчуває себе ображеною, не потрібною, що може призвести до емоційного неблагополуччя: зниження самооцінки, сором'язливості, замкнутості, формуванню тривожності, або до надмірної агресивності поведінки. Однак одним з головних критеріїв підготовки дитини до школи – є комунікативна готовність, вміння спілкуватися і контактувати з оточуючими. Тому щоб відповідати таким вимогам, в дошкільному віці треба приділяти велику увагу розвитку цієї сфери. [3, с.205]

Спілкування з однолітками має свої особливості, які відрізняють від спілкування з дорослими. Дитина може сперечатися з однолітками, нав'язувати свою волю, заспокоювати, вимагати, наказувати, обманювати, жаліти Дорослий залишається для дитини до кінця дошкільного віку джерелом оцінки, нової інформації і зразком дії. [2,с. 224]

Особливість контактів дітей полягає і в їх нестандартності, не регламентованості. В спілкуванні з дорослими навіть найменші діти дотримуються певних загальноприйнятих норм поведінки, при взаємодії з однолітками поводяться розкуто, можуть приймати химерні пози, кривлятися, передражнювати один одного, складати різні небилиці. Є різні форми спілкування дітей на різних вікових етапах. [5, с. 139]

Емоційно–практичне спілкування. Цілком залежить від конкретної обстановки, в якій відбувається взаємодія і від практичних дій партнера. Наступна форма спілкування – ситуативно–ділова. Складається до чотирьох років і триває до шестирічного віку.

До шести років зростає здатність дошкільників до співпереживання , прагнення допомогти або поділитися з іншим. Однак таке ставлення складається не у всіх дітей. У багатьох старших дошкільнят егоїстичне, конкурентна ставлення до однолітків залишається переважаючим.

Відповідальна роль у формуванні дитячих міжособистісних відносин належить педагогам. Головне завдання перед вихователями – формування гуманного ставлення до людей і комунікативних здібностей.

В старшій групі дитячого садка існують стійкі виборчі відносини. Діти займають різне положення серед однолітків: одні більш бажані для більшості дітей, інші–менш. Вихователі не завжди правильно оцінюють популярність дитини серед однолітків. Педагоги орієнтуються на дисциплінованість, успішність, вихованість. Психологічні дослідження показали, що важливими рисами, що відрізняють популярних дітей від непопулярних, в старшому дошкільному віці є не інтелект, не товариськість не організаторські здібності, а моральні якості. [4, с.147]

У не популярних однолітків, переважає відчужене ставлення до інших дітей. Домінування такого відчуженого ставлення до однолітків викликає стривоженість, оскільки це може викликати проблеми як самої дитини, так і оточуючих. Тому важливе завдання–допомогти дитині подолати труднощі в спілкуванні–демонстративність, агресивність, замкнутість і пасивність.

Традиційні педагогічні методи (пояснення, демонстрація позитивних прикладів, заохочення і покарання) тут безсилі. Такі завдання можуть вирішуватись в реальній практиці дитячих відносин, в конкретній групі.

Для вирішення таких завдань служать спеціальні корекційні ігри і заняття. Для подолання відчуженості у ставленні до однолітків, руйнування захисних бар'єрів, що відсторонюють дитину від інших. З цією метою слід проводити ігри, в яких діти повинні говорити один одному приємні слова, давати лагідні імена, бачити і підкреслювати в інших тільки хороше, намагатися зробити що–небудь приємне для товаришів. Такі ігри як «Добрі чарівники», «Чарівні окуляри», «Царівна Несміяна», «Компліменти», «Конкурс хвальків». [4, с.151]

Раннє корекційне втручання може змінити весь хід психічного розвитку дитини. Комплексне формування комунікативних навичок у дитини має бути спрямоване на збагачення емоційних і особистісних

контактів дітей з дорослими і однолітками, на задоволення потреби дітей в різноманітному чуттєвому пізнанні і дослідженні предметного світу навколо себе.

ЛІТЕРАТУРА

1. Абраменкова В. А. Роль спільної діяльності в прояві гуманного ставлення до однолітка у дошкільників: дис. ...канд. психол. наук. Київ, 1981.– 327 с.
2. Бородулина, С. Ю. Коррекционная педагогика: психолого–педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников : учебное пособие. Ростов–на–Дону: Феникс, 2004. 352 с.
3. Детская практическая психология: Учебник под. ред. проф. Т. Д. Марцинковской Москва: «Гардарики», 2000. 255 с.
4. Кисла О. Ф.Корекційна педагогіка. Київ, 2016. 320 с.
5. Подласый И. П. Курс лекций по коррекционной педагогике. Москва, Владос 2003. 252 с.